

XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA MASHG‘ULOTLAR MILLIY KLASSIFIKATORINI ISHLAB CHIQISHDA SINGAPUR TAJRIBASI

Xolmirzayev Xamidjon Erkinjon o‘g‘li

Milliy malaka tizimini rivojlantirish instituti

Tarmoq kengashlari bilan ishlash va kasbiy standartlar guruhi yetakchi mutaxassisi

E-mail: khamidjonkholmirezayev@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada xalqaro standartlar asosida Mashg‘ulotlar milliy klassifikatorini ishlab chiqishda Singapur tajribasi tadqiq qilingan. Mashg‘ulotlar milliy klassifikatorini ishlab chiqishda mazkur davlat uslubiy yondashuvlari chuqur tahlil qilindi. Tahlillar asosida O‘zbekistonda mashg‘ulotlar milliy klassifikatorini ishlab chiqish mexanizmlari bo‘yicha takliflar va uslubiy tavsiflar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: mashg‘ulotlar milliy klassifikatori, mashg‘ulotlar, ko‘nikmalar, ko‘nikmalar darajasi, ko‘nikmalar ixtisoslashuvi, Singapur standart mashg‘ulotlar klassifikatori(SSOC), ISCO-08, asosiy guruh, o‘rtacha guruh, kichik guruh, boshlang‘ich guruh.

THE SINGAPORE EXPERIENCE IN DEVELOPING A NATIONAL OCCUPATIONAL CLASSIFIER BASED ON INTERNATIONAL STANDARDS

Abstract. This article presents thoughts and comments on the Singapore experience in the process of developing the National Occupational Classification. The systematic work carried out by the state in developing the National Classification of Occupations was taken as a model for creating this classification in our republic. Based on foreign experience, the need for this classification in our country was analyzed and a number of proposals were made in this regard.

Keywords: national Classification of Occupations, occupations, skills, skill level, skill specialization, Singapore Standard Classification of Occupations, ISCO-08, major group, middle group, minor group, unit group.

ОПЫТ СИНГАПУРА В РАЗРАБОТКЕ НАЦИОНАЛЬНОГО КЛАССИФИКАТОРА ВИДОВ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ

Аннотация. В статье представлены идеи и размышления об опыте Сингапура в разработке национальной классификации профессий. За образец для создания классификатора в нашей республике была взята системная работа государства по разработке Национального классификатора занятий. На основе зарубежного опыта проанализирована необходимость применения данного классификатора в нашей стране и выдвинут ряд предложений по этому поводу.

Ключевые слова: национальная классификация профессий, профессии, навыки, уровни навыков, специализация навыков, Сингапурская стандартная классификация профессий, ISCO-08, старшая группа, средняя группа, младшая группа, начальная группа.

Mashg‘ulotlar milliy klassifikatori – bu mamlakatimizdagi ish yoki mashg‘ulot faoliyat turlarini tizimli va iyerarxik tarzda klassifikatsiyalash uchun statistik faqat statistik emas!

klassifikator hisoblanadi. Mashg'ulotlarning milliy klassifikatori iqtisodiyotda amalga oshirilayotgan mehnat faoliyatlarining qaysi mashg'ulotlarga, mashg'ulotlarni esa qaysi mashg'ulotga oid guruhlariga tegishli ekanligini aniqlash uchun asos yaratadi. Bu esa mashg'ulotlarning qamrovi, darajasi va chegaralari bo'yicha ishga joylashish, ijtimoiy himoya, mashg'ulotga oid ta'lim, mashg'ulotga oid malaka kabi sohalarda turli tomonlarning axborot ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiladi. Mashg'ulotlarning milliy klassifikatorida mamlakatimiz hududida mavjud va qo'llanilayotgan mashg'ulotlar nomlarini aks ettiriladi va ular bajariladigan ish turiga qarab ko'nikma darajasi va ixtisoslashuvi bo'yicha klassifikatsiyalanadi.

Mamlakatimizda dastlab Mashg'ulotlarning xalqaro standart klassifikatoridan to'g'ridan-to'g'ri foydalanilgan. Bugungi kunga qadar mashg'ulotlarni klassifikatsiyalash uchun Xalqaro mehnat tashkiloti tomonidan ishlab chiqilgan Mashg'ulotlarning xalqaro standart klassifikatori (MXSK-1988) asosida O'zbekiston Respublikasi mashg'ulotlar milliy standart tasniflagichi (O'z DT 008:2000) ishlab chiqilgan. 2008-yilda Xalqaro mehnat tashkiloti tomonidan mashg'ulotlarning xalqaro standart klassifikatorining yangilangan MXSK-2008 versiyasi ishlab chiqildi va amaliyotga joriy etilgan. O'zbekiston Respublikasi mashg'ulotlar milliy standart tasniflagichi (O'z DT 008:2000) MXSK-2008 asosida qayta takomillashtirilmaganligi natijasida ushbu klassifikator amalda foydalanishdan chiqib ketdi. Mashg'ulotlar milliy klassifikatorini o'rniga Xizmatchilarning asosiy lavozimlari va ishchilar kasblari klassifikatoridan foydalanish yo'lga qo'yildi. Unda mehnat bozorida kasb va lavozimlar ro'yxat shaklida keltirilgan hamda Respublikamizdagi barcha kasb va lavozimlar qamrab olinmagan. Bundan tashqari, ushbu klassifikator MXSK asosida ishlab chiqilmaganligi sababli kasb va lavozimlarni klassifikatsiyalash va xalqaro talablarga moslashtirish imkoniyati cheklangan.

Mashg'ulotlarning milliy klassifikatorini ishlab chiqishning yana bir zaruriyati shundaki, ushbu klassifikator ishlab chiqilishi davlatimiz hududidagi barcha kasb va lavozimlarning xorijiy davlatlar bilan hamkorlikda o'zaro moslik shartlariga javob berishini ta'minlaydi. Undan tashqari, ushbu klassifikator quyidagi maqsadlarda ishlab chiqilishi zarur:

- Aholini ro'yxatga olishni amalga oshirish;
- Xorijiy fuqarolarni ish bilan ta'minlash;
- Davlat xizmatchisi lavozimlarining tavsiflari;
- Ta'limni rejalashtirish;
- Karyera yo'nalishi;
- Bo'sh ish o'rinlari katalogini yaratish;
- Statistik ma'lumotlarni to'plash, taqqoslash va tahlil qilish;
- Inson resurslarini boshqarish;
- Ishga joylashtirish xizmatlari;
- Yangi xodimlarni ishga yollash;
- Xodimlarga haq to'lash — ish haqi tizimlari;
- Mehnat bozori ehtiyojlarini prognozlash.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 30-sentyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi milliy malaka tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-345-son qarorida Mashg'ulotlarning xalqaro standart klassifikatori (MXSK-2008)dan kelib chiqib Mashg'ulotlarning milliy klassifikatori ilmiy faoliyatga oid davlat dasturlari doirasida ilmiy izlanishlar o'tkazish uchun ajratiladigan grantlar asosida ishlab chiqilishi va belgilangan tartibda tasdiqlanishini belgilangan².

Yuqorida keltirilgan maqsadlar va mazkur klassifikator ishlab chiqilishining normativ-huquqiy hujjat bilan belgilanishi uning zarurligi va ahamiyati katta ekanligini bildiradi. Shu sababdan, Mashg'ulotlar milliy klassifikatorini ishlab chiqishda xorijiy davlatlar tajribalarini o'rganish va tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Shunday mamlakatlardan Singapur davlati o'zining Singapur standart mashg'ulotlar klassifikatorini (SSOC) ilk marta 2000-yilda ishlab chiqqan hamda har besh yilda mehnat bozorining zamonaviy talablari va tendensiyalariga asosan yangilab takomillashtirib boradi. Faqatgina 2020-yilda taqdim etilgan SSOC 2024-yilga kelib yangilandi. Singapur statistika departamenti milliy statistika standartlarini ishlab chiqadi va ularni Singapurda qabul qilish va ishlatishga yordam beradi. Statistik ma'lumotlarni to'plash, tahlil qilish va tarqatishda ushbu standartlarning qabul qilinishi va qo'llanilishi ma'lumotlarning izchilligi va taqqoslanishini ta'minlaydi, tegishli va mazmunli tahlil, shuningdek ma'lumotlar almashishni osonlashtiradi.³

Singapur standart mashg'ulotlar klassifikatori (SSOC) mashg'ulotlarni tasniflash uchun milliy standartdir. SSOC aholini ro'yxatga olish, uy xo'jaliklarini o'rganish va ma'muriy ma'lumotlar bazalari uchun ishlatiladi. SSOC Xalqaro mehnat tashkiloti (ILO) tomonidan ishlab chiqilgan Mashg'ulotlarning xalqaro standart klassifikatorining (ISCO) asoslari va tamoyillarini qabul qiladi. U mehnat bozoridagi o'zgarishlarni, xususan, yangi mashg'ulotlarning paydo bo'lishini aks ettirish va xalqaro standartdagi o'zgarishlarga muvofiq ravishda qayta ko'rib chiqiladi va yangilanadi.

SSOC-2024 SSOC-2020 nashrining asosiy klassifikatsiyalash tamoyillarini saqlab qoladi. SSOC 2024-da paydo bo'layotgan mashg'ulotlarni, ayniqsa Infokommunikatsiya texnologiyalari sohasida aks ettirish uchun yangi kodlar yaratilgan. Eskirgan kodlar olib tashlandi va klassifikatorni yaxshiroq tushunish va to'g'ri foydalanishni osonlashtirish uchun turli mashg'ulotlarning doirasiga aniqlik kiritish uchun batafsil ta'riflar kuchaytirilgan. SSOCni ko'rib chiqish ko'plab agentliklar, ya'ni Singapur statistika departamenti, Kiebr xavfsizlik agentligi, Iqtisodiy rivojlanish kengashi, Infocomm ommaviy axborot vositalarini rivojlantirish boshqarmasi, Ta'lim vazirligi, Sog'liqni saqlash vazirligi, Mehnat vazirligi, Singapur moliya ma'muriyati, Davlat xizmati bo'limi, SkillsFuture Singapur va Workforce Singapur vakillaridan iborat ishchi guruh tomonidan amalga oshirilgan. Boshqa vazirliklar va qonuniy kengashlarning takliflari ham kiritilgan.

Singapur standart mashg'ulotlar klassifikatori (SSOC) mashg'ulotlarni tasniflashni talab qiladigan ma'lumotlarni (masalan, ro'yxatga olish, so'rovlar, ma'muriy yozuvlar) to'plashda foydalanish uchun mo'ljallangan. Shuningdek, u demografik, ijtimoiy va mehnat statistikasini o'z ichiga olgan keng ko'lamli statistikasi tuzish, taqdim etish va tahlil qilishda qo'llaniladi. SSOCning doimiy dolzarbligini ta'minlash uchun klassifikator ishchi kuchidagi so'nggi o'zgarishlarni hisobga olgan holda muntazam ravishda qayta ko'rib chiqiladi va yangilanadi. Singapur Statistika Departamenti (DOS) SSOCni qayta ko'rib chiqishda ishchi guruhga rahbarlik qiladi va klassifikatorni yangilash bo'yicha davlat idoralariga maslahat beradi. Muzokaralar va maslahatlashuvlar SSOC mashg'ulot ma'lumotlarining foydalanuvchilari va ishlab chiqaruvchilarining tasniflash ehtiyojlarini qondirishda davom etishini ta'minlaydi.

SSOCning oldingi nashrlariga o'xshab, SSOC 2024 xalqaro taqqoslanish uchun Xalqaro mehnat idorasining 2008-yilgi Mashg'ulotlarning xalqaro standart klassifikatorining (ISCO-08) asosiy strukturasi qabul qiladi, milliy talablar va sharoitlarni hisobga olgan holda tegishli o'zgartirishlar kiritiladi.

SSOCning oxirgi nashrida oldingi nashrlarda ishlatilgan "ko'nikma ixtisoslashuvi" va "ko'nikma darajasi" atamaları mos ravishda "keng qamrovli kasb ixtisoslashuvi" va "keng qamrovli

kasb darajasi" bilan almashtirilgan, biroq ular bir xil ma'noga ega. Shuningdek, so'nggi nashrda yangi va rivojlanayotgan mashg'ulotlar, xususan, Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasidagi mashg'ulotlar qo'shilgan. Klassifikatorni kodlash va foydalanishni osonlashtirish uchun 50 ga yaqin kodlar uchun batafsil ta'riflar qo'shimcha ma'lumotlar bilan boyitilgan.⁵

Singapur standart mashg'ulotlar klassifikatori tuzilishi

Singapur standart mashg'ulotlar klassifikatori (SSOC) loyihasini ishlab chiqishda ISCO-08 xalqaro klassifikatordan foydalanish o'rinli bo'ladi. Chunki ISCO-08 klassifikatori butun dunyoda mashg'ulotlarni tasniflash uchun ishlab chiqarilgan hujjatlar uchun eng samarali va keng tarqalgan hujjat hisoblanadi. Singapur standart mashg'ulotlar klassifikatori klassifikatsiyalash usulini chuqur tahlil qilish uchun avvalo biz kasb-lavozim va mashg'ulot tushunchalari mohiyatini ko'rib chiqish zarur. Quyida ikki atamaning ISCO-08 hujjatiga ko'ra ta'rifi berilgan:

Kasb-lavozim — bu bir shaxs tomonidan bajarilgan yoki bajarilishi kerak bo'lgan vazifalar va majburiyatlar to'plami, shu jumladan ish beruvchi yoki o'z-o'zini ish bilan ta'minlash deb belgilanadi.

Mashg'ulot esa ish o'rnida bajariladigan ish turini anglatadi. Mashg'ulot tushunchasi asosiy vazifalar va majburiyatlar yuqori darajada o'xshashlik bilan tavsiflanadigan kasb va lavozimlar to'plami deb ta'riflanadi. Masalan, xususiy avtobus haydovchisi va jamoat avtobusi boshqaruvchisi ikki xil kasb hisoblansa-da, ammo asosiy vazifalar va majburiyatlar bir xilligi sababli bitta mashg'ulotga birlashadi. Ya'ni mashg'ulot tushunchasi o'z ichiga kasb va lavozimlarni qamrab oladi hamda ushbu asosni tushunish mashg'ulotlar klassifikatorini yaratishda muhim asos vazifasini bajaradi

Yuqori aytganimizdek, Singapur davlati o'zining mashg'ulotlar klassifikatorida "keng qamrovli kasbiy ixtisoslashuv" va "keng qamrovli kasb darajasi" mashg'ulotlarni guruhlariga ajratish uchun ishlatilgan. Quyida ushbu atamalarning ma'nosiga to'xtalib o'tamiz:

Keng qamrovli kasbiy ixtisoslashuv mashg'ulot guruhlarini ikki- hamda to'rt xonali darajalarda ajratish uchun ishlatiladi. Unda har bir asosiy guruh ichida mashg'ulotlar o'rtacha guruhlariga, kichik guruhlariga va boshlang'ich guruhlariga qanday taqsimlanganligi belgilanadi. Keng qamrovli kasbiy ixtisoslashuv talab qilinadigan bilim sohasi, ishlatiladigan asboblardan va texnikalar, ishlangan materiallar, shuningdek ishlab chiqariladigan tovarlar va xizmatlar turlari bilan belgilanadi.

Keng qamrovli kasb darajasi esa mashg'ulotda bajarilishi kerak bo'lgan vazifalar va majburiyatlarning murakkabligi va qamrovining indikatori sifatida belgilanadi. Keng qamrovli kasb darajasi vazifa va majburiyatlarni malakali bajarish uchun zarur bo'lgan rasmiy ta'limni, norasmiy ish joyida olingan ta'lim miqdori va / yoki tegishli mashg'ulotdagi tajriba (rasmiy ta'lim o'rnini bosishi mumkin) va tegishli vazifalar va majburiyatlarning turi / murakkabligini hisobga oladi. Keng qamrovli kasb darajasi har bir asosiy guruh uchun birinchi darajali kodlashdagi mashg'ulotlarning tabiatini belgilash uchun ishlatiladi.

O'nta asosiy guruh va to'rtta keng qamrovli kasb darajasi o'rtasidagi munosabatlar quyidagi jadvalda umumlashtirilgan.

T/r	Asosiy guruh	Keng qamrovli kasb darajasi
1	Rahbarlar	Mos emas
2	Professional — mutaxassislar	4, va ehtimol 3
3	Mutaxassislar va texniklar	3, va ehtimol 4

4	Hujjatlarni tayyorlash va rasmiylashtirish, hisobga olish va xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanuvchi xodimlar	
5	Savdo va xizmat ko'rsatish sohasi xodimlari	2
6	Qishloq va o'rmon xo'jaligi, baliqchilik sohalari malakali xodimlari	
7	Sanoat, qurilish va shu kabi soha malakali ishchilar	
8	Sanoat uskunalari va dastgohlari yig'uvchilari va operatorlari	
9	Malakasiz ishchilar	1
X	Boshqa joyda tasniflanmagan ishchilar	Mos emas

Klassifikator strukturasi

SSOC-2024 beshta guruhlash shaklini o'z ichiga oladi, ya'ni asosiy guruh, o'rtacha guruh, kichik guruh, boshlang'ich guruh va mashg'ulotlar:

Asosiy guruhlar (bir xonali yoki alifbo kodlari) eng yuqori darajadagi mashg'ulot darajasidir va bajarilgan ishlarning muayyan turlaridan ko'ra kengroq sohalarni ifodalaydi. 10 ta asosiy guruhlar mavjud, shu jumladan turli mashg'ulot guruhlari uchun to'qqizta raqamli guruhlar, ularning har biri 1 dan 9 gacha tegishli bir raqam bilan aniqlanadi hamda boshqa joyda tasniflanmagan mashg'ulotlar uchun X guruhi.

O'rtacha guruhlar (ikki xonali kodlar) asosiy guruhlarning bo'linmalari, masalan, Asosiy guruh 2 "Professional" ichidagi O'rta guruh 21 "Fan va texnika sohasida professional-mutaxassislar".

Kichik guruhlar (uch xonali kodlar) o'rta guruhlar ichidagi bo'linmalardir, masalan, O'rta guruh 21 "Fan va texnika sohasida professional-mutaxassislar" ichidagi Kichik guruh 214 "Muhandislik mutaxassislari"

Boshlang'ich guruhlar (to'rt xonali kodlar) kichik guruhlarning bo'linmalari. Boshlang'ich guruhlarning tasnifi kichik guruhlarga qaraganda ko'proq va batafsil bo'ladi, masalan, Kichik guruh 214 "Muhandislik mutaxassislari" tarkibidagi Boshlang'ich guruh 2142 "Qurilish muhandislari".

Mashg'ulotlar (besh xonali kodlar) — bu birlik guruhlarning bo'linmalari va SSOC-dagi eng batafsil guruhlar.

Quyidagi jadvalda har bir asosiy guruhdagi kichik guruhlar soni keltirilgan:

T/r	Asosiy guruh	O'rtacha Guruh	Kichik Guruh	Boshlang'ich guruhi	Mashg'ulotlar
1	Rahbarlar	4	11	34	82
2	Professional — mutaxassislar	6	29	104	308
3	Mutaxassislar va texniklar	7	29	82	216
4	Hujjatlarni tayyorlash va rasmiylashtirish, hisobga olish va xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanuvchi xodimlar	5	9	23	60
5	Savdo va xizmat ko'rsatish sohasi xodimlari	5	15	38	86

	Qishloq va oʻrmon xoʻjaligi, baliqchilik sohalari malakali xodimlari				
6	Sanoat, qurilish va shu kabi soha malakali ishchilar	2	4	7	11
7	Sanoat uskunalari va dastgohlari yigʻuvchilari va operatorlari	5	19	63	94
8	Malakasiz ishchilar	3	17	39	79
9	Boshqa joyda tasniflanmagan ishchilar	5	12	24	65
X	Rahbarlar	-	-	-	5
	Hammasi	42	145	414	1,006

Klassifikatordagi mashgʻulotlarning turli darajalarini belgilash uchun raqamli yoki alfa-raqamli besh xonali kodlash tizimi ishlatiladi. Raqamlash tizimi iyerarxik xarakterga ega boʻlib, eng yuqori agregatsiya darajasidan (bir xonali) eng batafsil darajaga (besh xonali) boʻlinib boradi. Bu foydalanuvchilarga maʼlumotlarni zarur boʻlgan tafsilotlar darajasiga qarab jadval yaratish, tahlil qilish va nashr qilish uchun moslashuvchanlikni beradi. Asosiy guruh 2 ostidagi turli darajalarga misol quyida keltirilgan.

Tasniflash darajasi	Tasniflash nomi	Tasniflash kodi
Asosiy guruh	Professional-mutaxassislar	2
Oʻrtacha guruh	Fan va texnika sohasida professional-mutaxassislar	21
Kichik guruh	Elektrotexniklardan tashqari texnika sohasidagi professional-mutaxassislar	214
Boshlangʻich guruh	Sanoat va fuqarolik qurilishlari muhandislari	2142
Mashgʻulot	Fuqarolik qurilishlari muhandislari	21421
	Sanoat qurilishlari muhandislari	21422

Kodlash sxemasi

Odatda, klassifikatordagi mashgʻulotlarning maʼlum bir darajasi keyingi klassifikatsiyalash darajasida guruhlariga yoki mashgʻulotlarga boʻlinmagan hollarda, keyingi 0 darajadagi yagona guruh yoki mashgʻulot uchun kodning oxirgi raqami "0" boʻladi. Bu toʻrt va besh xonali darajalarda uchun amal qiladi. Masalan, "Maʼmuriy va yordamchi xizmatlarni koʻrsatishda ishtirok etadigan kotiblar" boshlangʻich guruhi 4120 sifatida kodlangan, chunki "Kotiblar (umumiy profildagi)" (412 kodi) faqat bitta boshlangʻich guruhini oʻz ichiga oladi. Boshqa tomondan, ikki va uch xonali darajalarda "0" uning oʻrniga nazorat toifasini bildirish uchun ishlatilishi mumkin. Masalan, oʻrta guruh "Ofis texnikalariga xizmat koʻrsatish xizmatchilari" (40-kod) 4-asosiy guruh "Hujjatlarni tayyorlash va rasmiylashtirish, hisobga olish va xizmat koʻrsatish bilan shugʻullanuvchi xodimlar" dagi yagona kichik guruh emas.⁷

Bir xonali darajadan tashqari ma'lum bir agregatsiya darajasida, tegishli darajadagi oxirgi raqamli holatda paydo bo'lgan "9" raqami tegishli darajada guruhlangan qoldiq mashg'ulotlarni bildiradi. Ushbu qoldiq toifalar odatda alohida kodni oqlash uchun yetarlicha ahamiyatga ega bo'lmagan mashg'ulot guruhlarining kamroq tarqalgan turlarini o'z ichiga oladi. Bunday kodlarning tavsifi odatda ikki xonadan to'rt xonagacha bo'lgan darajalarda "boshqa joyda tasniflanmagan" atamasi va besh xonali darajada "b.j.t." qisqartmasi bilan tugaydi.

Batafsil tavsiflar, alifbo indeksi va taqqoslamalar jadvallari

Mashg'ulotlar (besh xonali kod) va boshlang'ich guruhlar (to'rt xonali kod) uchun batafsil ta'riflar mavjud. Mashg'ulotning ta'rifi (besh xonali kod) foydalanuvchilarga turli mashg'ulotlarni ajratishga yordam berish uchun ishchilarning asosiy vazifalari va majburiyatlarini tavsiflovchi qisqacha bayonotni o'z ichiga oladi. Boshlang'ich guruhining ta'rifi ishchilarning asosiy vazifalari va majburiyatlarini tavsiflovchi qisqacha bayonotini va vazifalarning batafsil ro'yxatini o'z ichiga oladi. Vazifalar mashg'ulot uchun keng tarqalgan bo'lmasa, ular bayonotlarda "mumkin" so'zi bilan malakalanadi. Masalan, o'qitish menejeri uchun mashg'ulot ta'rifi:

Mashg'ulot 12123 Trening menejeri

Trening menejeri tashkilot xodimlarining o'qitish va rivojlantirish bo'yicha faoliyatini rejalashtiradi, boshqaradi va muvofiqlashtiradi. Shuningdek, u yangi o'quv modullarini ishlab chiqishi va ushbu dasturlarni rejalashtirish va amalga oshirish bilan bog'liq barcha tadbirlarni nazorat qilishi mumkin.

Singapur standart mashg'ulotlar klassifikatori (SSOC) alifbo indeksi mashg'ulotlarni tasvirlash uchun ishlatiladigan keng tarqalgan sarlavhalarni o'z ichiga oladi. Bu foydalanuvchilarga muqobil mashg'ulot unvonlarini, shu jumladan Singapur ko'nikmalar doirasi ish rollarini klassifikator strukturasi ishlatiladigan asosiy mashg'ulot nomlari bilan bog'lash imkonini beradi.

Klassifikator prinsiplari

Klassifikator prinsiplari SSOC 2024 tuzilishi va qo'llanilishi uchun asos bo'ladi. Singapur standart mashg'ulotlar klassifikatori (SSOC)ning asosiy maqsadi fuqarolik ishlaydigan aholining barcha mashg'ulotlarini tasniflashdir, ammo qurolli xizmatlarda bo'lganlar va X3000 va X4000 mashg'ulotlaridagi chet el diplomatik xodimlarining kollektiv tasnifi qoidalari bundan mustasno. Bu uy bekalari, kunduzgi talabalar, nafaqaxo'rlar va ixtiyoriy / ish haqi bo'lmagan ijtimoiy ishchilar kabi ishchi kuchidan tashqaridagi shaxslarga nisbatan qo'llanilmaydi. Mashg'ulotlar bajarilgan ish turiga ko'ra tasniflanadi. Bir xil asosiy vazifa va majburiyatlarni bajaradigan shaxslar ish tajribasi, ish holati va malakasidan qat'i nazar, bir xil mashg'ulot guruhiga tasniflanadi. Keng qamrovli kasb darajasi mashg'ulot qayerda tasniflash kerakligi haqida foydali ko'rsatma beradi. Shu bilan birga, shuni ta'kidlash kerakki, mashg'ulot qayerga tasniflash kerakligini aniqlashda ishning asosiy vazifalari va majburiyatlari keng qamrovli kasb darajasidan ustundir.

Takliflar

Singapur tajribasidan kelib chiqib, O'zbekiston hududida Mashg'ulotlarning milliy klassifikatorini ishlab chiqilishi jarayonida quyidagilar taklif qilanadi:

O'zbekiston Respublikasi ham Mashg'ulotlarning milliy klassifikatorini ishlab chiqishda Mashg'ulotlarning xalqaro standart klassifikatoridan (ISCO-08) foydalanishi maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Singapur standart mashg'ulotlar klassifikatoridan (SSOC) farqli ravishda, "ko'nikma ixtisoslashuvi" va "ko'nikma darajasi" atamalarini ishlatish davlatimiz mashg'ulotlar

klassifikatoriga mos bo'lishi mumkin. Chunki ushbu atamalar dunyoning ko'plab davlatlari tomonidan qabul qilingan va xalqaro moslik darajalariga javob beradi.

O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqiladigan Mashg'ulotlarning milliy klassifikatori shu strukturadan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi hamda mashg'ulotlar guruhidan so'ng kasb va lavozimlarni keltirish zarur bo'lishi mumkin. Shunda klassifikator quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

1. Asosiy guruh;
2. O'rtacha guruh;
3. Kichik guruh;
4. Boshlang'ich guruh;
5. Mashg'ulotlar guruhi;
6. Kasb va lavozimlar ro'yxati.

Klassifikator kodlash sxemasida 6 darajali kodlash sxemasidan foydalanish maqsad muvofiq bo'ladi. Singapur standart mashg'ulotlar klassifikatori (SSOC) kabi ishlab chiqiladigan klassifikator quyidagi ko'rinishda bo'lishi mumkin:

Tasniflash darajasi	Tasniflash nomi	Tasniflash kodi
Asosiy guruh	Professional-mutaxassislar	2
O'rtacha guruh	Fan va texnika sohasida professional-mutaxassislar	21
Kichik guruh	Elektrotexniklardan tashqari texnika sohasidagi professional-mutaxassislar	214
Boshlang'ich guruh	Sanoat va fuqarolik qurilishlari muhandislari	2142
Mashg'ulot	Fuqarolik qurilishlari muhandislari	214201
	Sanoat qurilishlari muhandislari	214202
Kasb va lavozimlar	
	Arxitektor	21420101
	Qurilish texnologiyasi	21420102
	Geodezist	21420103
	Qurilish konstruktori	21420104
	Loyihalovchi muhandis	21420105
	Smeta mutaxassisi	21420106
	Qurilish nazoratchisi (texnik nazoratchi)	21420107
.....		

Singapur tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, O'zbekiston hududida Mashg'ulotlarning milliy klassifikatorini ishlab chiqilishi milliy malaka tizimini rivojlantirishda muhim ro'l o'ynaydi. Ya'ni bu klassifikator ishlab chiqilishi orqali respublikamiz hududidagi kasb va lavozimlar, malaka va ko'nikmalar, tajriba va mahoratlarni boshqa xorijiy davlatlar tomonidan tan olinishi uchun ham ushbu klassifikator ko'priik vazifani bajaradi.

Ikkinchidan, statistika va aholini ro'yxatga olish jarayonlarini takomillashtirish va raqamli texnologiyalar bilan integratsiya qilish jarayonini jadallashtiradi. Shu munosabat bilan, klassifikator ishlab chiqish jarayonini hukumat tomonidan grantlar va istiqbolli loyihalarni qo'llab-quvvatlovchi tashkilotlar tomonidan ham moliyaviy, ham huquqiy-institutsional jihatdan yordam berilishi uni yaratish va amaliyotga qo'llashni tezlashtiradi.

Uchinchidan, Singapur iqtisodiyotining yuqori darajada rivojlanishida ham ushbu klassifikator ajralmas qismi bo'lgan hamda bu klassifikatorning mavjud bo'lishi kasb va

lavozimlarning aniq oʻrni va vazifalarini yoritilishiga hissa qoʻshgan. Yaʼni, Mashgʻulotlarning milliy klassifikatori tarmoq malaka ramkalari, kasbiy standartlar va taʼlim dasturlarida mashgʻulotlarning koʻnikma darajalari va ixtisosligini ochib beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. *Oʻzbekiston Respublikasi milliy malaka tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisidagi Prezidentining qarori, 30.09.2024-yildagi PQ-345-son*
2. **Singapore Department of Statistics.** *Singapore Statistics: SSOC-2024*
3. **ILO.** *International Labour Organization: ISCO-08, Recent*
4. **ILOSTAT.** *Classification of Occupations 2025* <https://ilostat.ilo.org/methods/concepts-and-definitions/classification-occupation/>
5. **ILOSTAT.** *Classification of Occupations 2025* <https://ilostat.ilo.org/methods/concepts-and-definitions/classification-occupation/>
6. **Singapore Department of Statistics.** *SSOC – Singapore Standard Occupational Classification 2025* <https://www.singstat.gov.sg/standards/standards-and-classifications/ssoc>
7. **Singapore Department of Statistics.** *SSOC 2024 Report* [Internet]. 2025 https://www.singstat.gov.sg/-/media/files/standards_and_classifications/occupational_classification/ssoc2024report.ashx